

СРАВНИТЕЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАКТАТОВ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА: «СИАСАТНАМЕ» НИЗАМА АЛЬ-МУЛЬКА И «ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ» АМИРА ТЕМУРА

Ибрагимова Аврора Темировна

Каракалпакский государственный университет им.Бердаха

dtorejjanova@gmail.com

Аннотация: В статье проводится сравнительно-исторический анализ двух выдающихся памятников средневековой восточной политической мысли - трактата «Сиасатнаме» (XI век) визиря Низама аль - Мулька и «Уложений Темура» («Темур тузуклари» XIV-XV вв.) Амира Темура. С опорой на труды известных исследователей, таких как В.В.Бартольд, Б.А.Ахмедов, А.К.С.Лэмбтон и других выявляются общие концептуальные основания, типологические параллели в области государственного управления, этики правителя и судопроизводства. Делается вывод о существовании единой традиции «образа правителя» в мусульманской политической культуре.

Ключевые слова: средневековый Восток, государственное управление, политическая мысль, «Сиасатнаме», «Темур тузуклари».

Abstract: The article provides a comparative-historical analysis of two outstanding monuments of medieval Eastern political thought - the "Siyasatnama" (XI century) treatise of the vizier Nizam al-Mulk and the "Temur's Code" ("Temur's Code" of the XIV-XV centuries). Amir Temur. Based on the works of renowned researchers such as V.V.Bartold, B.A.Akhmedov, A.K.S.Lambton, and others, common conceptual foundations, typological parallels in the field of state governance, ruler ethics, and judicial proceedings are revealed. It is concluded that there is a unified tradition of "ruler image" in Muslim political culture.

Keywords: medieval East, state administration, political thought, "Siyasatnama," "Temur's Code."

Политическая мысль средневекового мусульманского Востока породила особый жанр литературы - дидактические трактаты, адресованные правителям (перс. насихат ал-мулюк). Среди произведений этого жанра особое место занимают «Сиасатнаме» («Книга о правлении») Низама аль-Мулька (1018-1092 г.), великого сельджукского визиря и «Темур тузуклари» («Тузукат -и -Темур») - «Уложения Темура») Амира Темура (1336 - 1405 г.) - эмира Мавераннахра.

Несмотря на разделяющие их три столетия, принадлежность к разным политическим эпохам, оба трактата имеют концептуальное и структурное сходство. Изучение этих параллелей позволяют проследить преемственность политической культуры персидского и тюркского мира - задачу, которую ставили перед собой такие исследователи как В.В.Бартольд [2], Е.Э.Бертельс [3], а в западной науке - Дж.С.Мейсами [7].

Цель настоящей статьи - выявить общие идейные, структурные черты двух произведений на основе сравнительно-исторического анализа. Для достижения этой цели нами были сформулированы следующие задачи:

- охарактеризовать жанровую принадлежность трактатов;
- определить их общую идеологическую базу;
- сопоставить ключевые тематические блоки (концепцию власти, образ идеального правителя, принципы управления государством и судопроизводства).

Трактат «Сиасатнаме» был написан Низамом аль - Мульком приблизительно в 1091 году по поручению султана Малик-шаха.

Первый русский перевод данного произведения был осуществлён Б.Н.Заходером в 1949 году [8], на Западе изучение трактата представлена работами Х.Дарке [5], С.Торела [9] и других.

«Сиасатнаме» состоит из 50 глав и охватывает широкий круг вопросов: от обязанностей государя и устройства двора до системы шпионажа и ирригации.

«Уложения Темура» дошли до нас в редакциях XVII - XVIII веков и вызывали споры об их подлинности, начиная с XIX столетия. В.В.Бартольд в своём капитальном труде «Улугбек и его время» [2] выразил сомнения в аутентичности текста, однако Б.А.Ахмедов, исследовавший «Уложения Темура» как исторический источник, показал, что они отражают реальную государственную практику тимуридской эпохи [1].

Оба произведения принадлежат жанру наставительной прозы, и именно эта жанровая общность предопределяет их типологическое родство.

Фундаментальной точкой сближения обоих трактатов является единая религиозно - политическая доктрина, в основе которой лежит представление о власти правителя как о богоданном установлении. В «Сиасатнаме» Низам ал - Мульк неоднократно подчёркивает, что в каждую эпоху Бог избирает одного из своих рабов и отдаёт ему дела мира. Аналогичная идея пронизывает «Уложения Темура»: эмир изображён избранником Аллаха, получившим власть как сакральный дар. В обоих произведениях правитель выступает «тенью Бога на

земле» (зилл Аллах фи -л -ард) - образ, восходящий к Корану и широко распространённый в мусульманской политической мысли.

Ключевым понятием обоих трактатов является принцип справедливости - «адл», а необходимым условием процветания государства является обязанность государя обеспечивать справедливость («адл»). Низам аль-Мульк возводил принцип справедливости к идее «круговорота» («давра»): «Царство держится войском, войско - казной, казна - обработкой земли, обработка земли - справедливостью».

В «Уложениях Темура» также воспроизводится эта формула: «Справедливый государь - залог процветания страны». Оба трактата содержат развёрнутый портрет идеального правителя. Как отметила Дж.С.Мейсами, набор добродетелей государя в текстах этого жанра отличается устойчивостью и воспроизводится из текста в текст практически без изменений [7].

Действительно, в «Сиасатнаме» и «Уложениях Темура», мы находим одни и те же требования: набожность и знание основ ислама, личная храбрость, мудрость при выборе советников, щедрость в отношении воинов и подданных, готовность выслушивать жалобы и доступность для народа. Центральное место в обоих трактатах занимает тема публичного суда. Низам аль-Мульк настаивает, чтобы государь лично выслушивал жалобы подданных в «день справедливости» (руз-и-адл). «Уложения Темура» содержат аналогичное предписание: эмир должен устраивать открытые диваны, на которых любой человек мог обратиться к нему напрямую. Обе нормы восходят к традиции «Мазалим» - высшей инстанции справедливости в халифате, которую А.К.С.Лэмбтон рассматривает как один из ключевых элементов мусульманского государственного права [6]. Важной общей чертой является метод изложения. Оба трактата широко используют исторические примеры и анекдоты (хикайат) для иллюстрации нормативных положений. «Сиасатнаме» насыщено историями о халифах и сасанидских царях. «Уложения Темура» апеллируют к практике самого эмира, а также к опыту его предшественников - Чингисхана и исторических государей иранского прошлого. Это роднит оба текста с жанром «адаб» - литературой нравственного воспитания мусульманского чиновника и государя.

Проведённый нами сравнительно-исторический анализ позволяет констатировать, что «Сиасатнаме» Низама аль-Мулька и «Уложения Темура» объединяет широкий круг концептуальных, структурных и методологических сходств. Оба трактата разрабатывают единый нормативный образ идеального

правителя, воспроизводят сходные принципы государственного управления, судопроизводства и военной организации. Это сходство объясняется принадлежностью обоих трактатов к традиции «образа идеального правителя» - жанра, сложившегося на персоязычной почве и усвоенного тюркскими правителями Центральной Азии. Темуридская эпоха, унаследовавшая культурное богатство иранского мира и опыт монгольского государственного строительства, оказалась способна воспроизвести и переосмыслить политические нормы, сформулированные ещё при Сельджукидах. Сооставительное изучение этих двух текстов открывает перспективу для более широкого исследования политической культуры мусульманского Востока как целостного явления, обладающего устойчивыми нормативными структурами, способными переживать смену династий, языков и эпох.

Литература:

1. Ахмедов Б.А. Тузукат- и -Тимур как исторический источник// Общественные науки в Узбекистане. - 1968, №3 С.42-51
2. Бартольд В.В. Улугбек и его время // Сочинение.Т.2.Ч.2. - М: Наука, 1964. С.23-196
3. Бортельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы.-М: Изд-во восточной литературы,1960
4. Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. -М: Наука, 1971
5. Дачке Н. The Book of Government, or Rules for Kings: The Siyasat-name or Siyar al-Muluk. - London,1960
6. Lambton A.K.S. State and Government in Medieval Islam - Oxford,1981
7. Meisami Y.S. Persian Hiastoriograpy to the End of the tweefth Century.- Edinburgh, 1999
8. Низам аль-Мульк. Сиасатнаме (Книга о правлении). Перевод с пер.,введение и примечание Б.Н.Заходера - М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1949
9. Tortel C. Nizam al -Mulk et la litterature das miroirs des princes en islam // Annales islamologiques, - 2009